

Vebsayt: <https://involta.uz/>

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Кошелева А.Ф. п.ф.н., доцент
Курбанова Н.Р. соискатель ГИИКУз

Аннотация: В статье представлены способы развития творческой личности на базе достижений мировой педагогики. Выделены эффективные, дидактически обоснованные педагогические технологии, способствующие гармоничному решению образовательно-воспитательных задач, стоящих перед высшей школой и творческими вузами Узбекистана.

Ключевые слова: склонность, убеждение, психика, совершенствование, инсайт (озарение), инновация, направленность личности, межкультурное пространство.

Annotation: The article presents ways to develop a creative personality based on the achievements of world pedagogy. Highlighted effective, didactically sound pedagogical technologies that contribute to the harmonious solution of educational and pedagogical tasks facing the higher school and creative universities in Uzbekistan.

Key words: propensity, belief, psyche, improvement, insight (synopsis),

innovation, personality orientation, intercultural space.

Развитие личности в процессе обучения студентов творческих вузов задача первостепенная. Реформы образовательной сферы Узбекистана затронули все сферы в системе высшего образования, в том числе и область воспитания. Особое внимание при этом отводится развитию гармоничной личности. Подготовки специалистов новой формации в творческих вузах нацелена на понимание и реализацию в учебном процессе простой, но важной установки, при которой развитие личности выступает как альтернатива пониманию «подготовка специалиста узкого профиля». Специфика современной педагогической деятельности и состоит в том, чтобы найти оптимальные средства достижения этих задач. Что же обозначает само понятие современное образование? Оно обозначает решение важнейшей проблемы: создание оптимальных условий подготовки компетентных специалистов, всесторонне разбирающихся в деятельности, готовых к саморазвитию и креативная подготовка специалистов творческих вузов не только тесно увязывается с овладением прочными специальными знаниями, но и с приобретением багажа познаний в культурно-исторической сфере, постижением основ гуманитарных дисциплин. Языки, литература, педагогика, психология позволяют проникнуть в сферу культурно-исторических ценностей и использовать познания этой важной области в своей будущей профессии. Развитие личности при таком подходе составляет один из важнейших компонентов учебного процесса, стимулируя инновационные подходы к его реализации.

Сходство и различие культур определяет острую необходимость для ведения межкультурного диалога, диалога литератур в контексте восточных и западных традиций. Уникальность узбекской культуры, литературы, театра, кино. Она «включает» в себя такие свойства, как красота и миролюбие, любовь к Родине, трудолюбие, милосердие, патриотизм и непринятие насилия. Понимание многозначности и ёмкости узбекской культуры –

важнейший фактор для формирования и развития личности интеллектуально наполненной, активной и обладающей современными знаниями об образовательных преобразованиях и процессах, происходящих в социально культурой сфере нашей страны.

Профессор Рустамбек Абдуллаев справедливо утверждает: жизнь, художественная практика, сохранность традиций убеждает нас в том, что чем теснее национальная культура связана с другими культурами, тем интенсивнее она вбирает в себя черты духовного и художественного опыта иных народов, которые приобрели межнациональное, межкультурное и международное значения, тем быстрее и плодотворнее она развивается [1].

Современная педагогическая деятельность творческих вузов характеризуется двумя основополагающими тенденциями – проблемно – развивающим обучением с использованием объяснительно – иллюстративных и инновационных подходов и созданием в образовательно – воспитательном процессе максимально эффективной атмосферы творчества. Как показывает длительный педагогический опыт, проявление названных тенденций в процессе применения тренингов осуществляется наиболее полно и дидактически обоснованно. Тренинги позволяют не только активизировать мыслительные способности студентов творческих вузов, но и использовать самые разнообразные активные методики, основанные на учете психологических и педагогических аспектов современного образовательного процесса.

В ходе обучения с использованием тренингов осуществляется весьма динамичное и естественное формирование и отработка различных способов поиска оригинальных путей решения профессиональных задач, активизация мыслительных способностей обучаемых, которые в результате приводят их к самостоятельности и саморазвитию.

Как правило, упражнения тренинга являются умелым инструментом в руках педагога сочетающим в своем профессиональном деле методы и

приёмы духовно-образовательного свойства, гармонично объединенные темой, а иногда и целым циклом занятий. В ходе тренингов наиболее удачно реализуется педагогика сотрудничества, суть которой наиболее ярко отражается в двуединстве процесса обучения – с одной стороны, педагога другой-обучаемый (обучаемые). И обе стороны этого процесса выступают как созидатели, авторы идей, носители информации. Атмосферы творчества, демократизм образовательного процесса, совместная работа по поиску истины и решению сложных задач наделяют этот учебный процесс большой дидактической силой и воспитательной ценностью.

Руководство тренингом осуществляет либо педагог, либо эксперт, либо режиссер, либо ведущий. В тренинге отрабатываются различные механизмы творчества, но особое место отводится воспитанию вариативности решений, умению формулировать задачи креативно, находить их воплощения в жизни.

В обучении студентов творческих вузов особую роль играет педагогическое обучение. Известный Российский психолог А.А.Леонтьев, анализируя структуру «Особенности этого вида общения» отмечал много этапность конструкции общения, которая предполагает деятельность – взаимодействие – общение – контакт [2].

В умелой и методически обоснованной организации педагогического общения ведущую роль играет преподаватель, при этом важно соблюдение следующих условий:

- создание непринужденной обстановки для педагогического общения;
- четкая формулировка целей общения;
- «включение» в процессе обучения всех уровней общения;
- достижение образовательно-воспитательных задач в процессе творческой деятельности;
- реализация обучения в сотрудничестве в ходе педагогического общения;
- создание условий для умения критически осмысливать получаемую

информацию «самостоятельно» добывать её.

При подобном подходе к организации педагогического общения преподаватель налаживает тесный контакт с обучаемыми, помогает добывать необходимую информацию самостоятельно, критически осмысливать её решать возникающие проблемы творчески, оригинально и главное, самостоятельно.

Творческое начало личности тесно связано с её направленностью. Психологическое обоснование этому явлению было дано в процессе исследования генезиса творчества.

Направленность личности – «совокупность устойчивых моментов, ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от наличных ситуаций, направленность личности характеризуется её интересом, склонностями, убеждениями и идеалами, в которых выражается мировоззрение человека» [3].

Особенности человеческой психики позволяют наряду с направленностью личности признавать специфические акты творчества, среди них – озарение (инсайт). Внезапно пришедшая идея, всплывающая из глубин подсознания, позволит находить оригинальное, инновационное по своей сути решение задач. И в этом заключается особая закономерность, специфика творчества. Интуиция, присущая творческому мышлению, наряду с логикой, позволяет найти правильное решение прежде не решенных задач, и накопление знаний в конкретной профессиональной области лишь позволяет решать проблемы любой сложности.

Таким образом, становится очевидной необходимость связи дальнейшего совершенствования образовательного процесса с поиском новых, прежде не использованных способов и технологий обучения и воспитания, которые приведут к усилению потребности творческой молодежи к самообразованию, самосовершенствованию, к духовному и профессиональному росту.

Литература:

1. Р.Абдуллаев. Традиции музыкальных культур в исследованиях ученых средневековья. “Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирлари тарихий меросида санъат ва маданият масалалари” – Халқаро илмий назарий ва амалий конференция материаллар тўплами, 2015, апрель. 21-22, стр.31
2. А.А.Леонтьев Место интенсивных методов в обучении иностранным языкам. М., 1977
3. А.Ф.Эсаулов «Генезис творчества и закономерности его развития». Вопросы психологии. М:1983 №2, с.92